

Prevenција, dijagnostika i tretman smetnji u učenju

ZBORNİK RADOVA

IV simpozijum logopeda
28.09.2019. | Medicinski fakultet, Novi Sad

UDRUŽENJE LOGOPEDA SRBIJE
ASSOCIATION OF LOGOPEDISTS OF SERBIA

PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN SMETNJI U UCENJU
PREVENTION, DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF SPECIFIC
LEARNING DISABILITIES

ZBORNİK RADOVA
COLLECTION OF PAPERS

NAUČNO-STRUČNI IV SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL SYMPOSIUM OF LOGOPEDISTS OF SERBIA

Novi Sad, 28. Septembar 2019.

PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN SMETNJI U UCENJU
PREVENTION, DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF SPECIFIC
LEARNING DISORDERS

ZBORNİK RADOVA
COLLECTION OF PAPERS

NAUČNO-STRUČNI IV SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL SYMPOSIUM OF LOGOPEDISTS OF SERBIA

Novi Sad, 28. Septembar 2019.

Izdavač / Publisher:
Udruženje logopeda Srbije, Kralja Milutina 53, 11000 Beograd/ Association of logopedists of Serbia
www.udruzenjelogopedasrbije.com

Za izdavača / For Publisher
Nataša Labović

Urednik / Editor
Nataša Labović

Štampa/Printing: Školski servis Gajić doo
Tiraž / Circulation: 150

ORGANIZATOR IV SIMPOZIJUMA:
UDRUŽENJE LOGOPEDA SRBIJE

MOGUĆNOSTI PRIMENE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KOD DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Sanela Slavković, Renata Škrbić, Vesela Milankov
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju, Republika Srbija

Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) su sve više dostupne deci sa smetnjama u razvoju. Prema podacima iz literature, tradicionalna nastava je nedovoljno diferencirana, nedovoljno individualizovana i smatra se nedovoljno interaktivnom. S druge strane, deca sa smetnjama u razvoju imaju brojne benefite od primene IKT u procesima učenja jer je omogućena individualizacija, korišćenje raznovrsnog didaktičkog materijala, a deci sa smetnjama u razvoju je zanimljivija. Posebnu vrednost IKT imaju u primeni kod dece sa hroničnim bolestima u obrazovnom sistemu.

Kompjuter nije cilj već sredstvo, putem kojeg se dolazi do rezultata u obrazovanju a saveznik je u uvežbavanju motoričkih, kognitivnih, perceptivnih i drugih sposobnosti.

Primena kompjutera kod dece sa smetnjama u razvoju je olakšana primenom asistivne tehnologije, ali isto tako s druge strane postoji velik broj barijera u svakodnevnoj upotrebi (broj dece sa smetnjama u razvoju koji ima računar kod kuće je mali, niska je opremljenost škola, ...). Osnovna ideja primene IKT kod dece sa smetnjama u razvoju treba da bude primena iste u obrazovne svrhe a ne u svrhu zabave.

U radu će biti predstavljene prednosti i nedostaci primene IKT kod dece sa smetnjama u razvoju, sa smernicama za praksu.

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije, deca sa smetnjama u razvoju, obrazovanje

UVOD

Intenzivan razvoj informacionih i telekomunikacionih tehnologija (IKT) u 20. veku je uslovio brojne promene, a samim tim i interesovanje stručnjaka iz različitih oblasti o mogućnostima primene istih u svakodnevnom radu. Termin IKT podrazumeva kompjuter, kompjuterske mreže, periferne aparate i multimedije, kao i proizvode iz oblasti asistivne tehnologije koje su dostupne deci sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom (OSI) (1).

Informaciono-komunikaciona tehnologija, pre svega u vaspitanju i obrazovanju, pruža mogućnosti za upotrebu novih nastavnih metoda i novu organizaciju nastave za šta domaći autori smatraju da može otkloniti nedostatke tradicionalne nastave (2). Tradicionalna nastava u osnovi jeste sa nedovoljno individualizacije, interakcije i često se smatra lošijom atmosferom za učenje. U literaturi se navodi slikovit primer gde se tradicionalne didaktičke metode opisuju kao autobus koji se kotrlja autoputem, bez aktivnog učešća onih koji uče (3).

Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) su sve više dostupne i deci sa smetnjama u razvoju. Prema podacima iz literature, deca sa smetnjama u razvoju imaju brojne benefite od primene IKT u procesima učenja jer je omogućena individualizacija, razvijanje motivacije za učenje, korišćenje multisenzornih kanala za prijem informacija, prilagođavanje vrste materijala i tempa učenja, olakšana je kontrola rezultata,...

Naravno, kompjuter nije cilj već sredstvo, putem kojeg se dolazi do rezultata i treba da bude saveznik u uvežbavanju motoričkih, kognitivnih, perceptivnih i drugih sposobnosti gde je deci sa smetnjama u razvoju podrška potrebna. Obzirom na definiciju IKT navedenu na početku teksta, asistivna tehnologija koju deca sa smetnjama u razvoju mogu koristiti, značajno olakšava upotrebu računara i drugih IKT komponenata.

PRIMENE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KOD DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

U našem svakodnevnom radu smo svesni problema u praksi: veliki broj dece sa smetnjama u razvoju nema računar kod kuće, opremljenost škola/centara za edukaciju i rehabilitaciju nije ujednačena, kao i dostupnost interneta. Susrećemo se i sa čestom primenom IKT u svrhu zabave a ne edukacije i sa niskom informatičkom pismenošću roditelja, koji su nam u svim fazama edukacije i rehabilitacije značajni.

Najveću primenu IKT mogu imati kod učenika sa hroničnim bolestima koja su sprečena da budu u školi dve i više nedelja iz zdravstvenih razloga. Tada su svakako korisni konferencijski pozivi i videokonferencije, aplikacije za online komunikaciju, razmena elektronskih materijala/dokumenata i slično.

Hopkins i saradnici (4) su naveli karakteristike tehnologije namenjene učeniku koji zbog hronične bolesti može duže odsustvovati iz učionice, a opet učestvovati u nastavi u učionici:

- potrebno je da bude prenosna, ali ne prevelikih dimenzija, uz mogućost korišćenja na svim dostupnim mestima;
- ne bi trebali koristiti audio i video način rada, kako bi se smanjila ometanja drugih učenika;
- potrebno je da bude omogućena komunikacija sa porodicom deteta, komunikacija između učenika i drugo;
- potrebno je da postoji mogućnost izbora između nekoliko modaliteta gde se traži najprikladnije rešenje.

U daljem razmišljanju i razmatranju mogućnosti primene IKT kod dece sa smetnjama u razvoju jeste univerzalni dizajn za učenje (u daljem tekstu UDU). Prema definiciji Centra za primenjene specijalne tehnologije, UDU je „skup načela za izradu nastavnog plana i programa koji svim pojedincima pruža jednake mogućnosti za učenje“ (5). Takođe UDU pruža nacrt za formulisanje nastavnih ciljeva, metoda, materijala i načina ocenjivanja koji su primenljivi za sve - ali ne kao jedno isto rešenje za sve, već kao skup fleksibilnih pristupa koji se mogu prilagoditi individualnim potrebama i dostupni su učenicima od samog početka, bez potrebe za naknadnim modifikacijama i izmenama koje iziskuju dodatno vreme (6).

U univerzalnom dizajnu obrazovnog okruženja postoje tri ključna načela (7. 8):

- Prvo podrazumeva da nastavnici koriste različita sredstva i načine za predstavljanje informacija i sadržaja, jer je poznato da se deca razlikuju po načinu na koji percipiraju i shvataju prezentovane informacije. Na ovaj način učenicima se pruža više različitih mogućnosti da razumeju gradivo, bilo da je to putem auditivnog ili vizuelnog načina predstavljanja informacija, ili putem pisanog materijala.
- Drugo, treba obezbediti više načina izražavanja i delovanja kako bi učenici mogli da pokažu ono što znaju u skladu sa stilom izražavanja koji koriste. Na primer, deca sa smetnjama u govoru biće uspešnija u pismenim zadacima, nego na usmenim prezentacijama.

- Na kraju, nastavnici moraju obezbediti više načina uključivanja, kako bi podstakli interesovanje i motivaciju za učenje koja nije ista kod svakog deteta. Neka deca vole da rade individualno, druga vole rad u gupi, dok neka mogu da uživaju u takmičarskoj atmosferi.

KOMPETENCIJE NASTAVNIKA ZA PRIMENU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Mnogi nastavnici i defektolozi u nastavi ne znaju kako da inkorporiraju tehnologiju u nastavu. Često smatraju da nisu dovoljno pripremljeni i obučeni. Zato je bitno vršiti obuku nastavnika i defektologa u nastavi i omogućiti im stalne izvore informisanja o sredstvima IKT. Tehnologija sama po sebi ne garantuje napredak u učenju, već to zavisi od načina na koji je nastavnici i učenici istu koriste (9). Takođe smatra se da stavovi nastavnika i defektologa u nastavi prema upotrebi IKT mogu imati centralnu ulogu prilikom njene primene u školskom okruženju. Ukoliko su ovi stavovi pozitivni postoji veća verovatnoća da će IKT biti integrisana u proces učenja i nastave, nasuprot tome ukoliko su stavovi negativni nastavnici i defektolozi u nastavi teže da izbegnu njenu integraciju. Ovi stavovi naravno mogu biti povezani sa količinom znanja koju poseduju o samoj IKT. Nivo nastavničkih kompetencija za korišćenje pomoćne tehnologije mogao bi omogućiti ili sprečiti proces integracije tehnologije u učionice. Kompetencije podrazumevaju način na koji nastavnik kombinuje i primenjuje dostupna sredstva IKT. Što je nivo kompetencija veći to će i integracija biti uspešnija i obrnuto. Prethodno iskustvo nastavnika u primeni sredstava IKT i AT može ih ohrabriti ili demotivisati za njihovo dalje korišćenje (10).

Osnovno na čemu se radi u našoj zemlji je razvoj digitalnih kompetencija nastavnika. Digitalna kompetencija podrazumeva samouvereno i promišljeno korišćenje IKT za rad, slobodno vreme i komuniciranje. Nastavnici u svakodnevnoj praksi najčešće upotrebljavaju *Power Point* prezentacije, računar, video projektor i CD plejer.

U našoj zemlji je pre dve godine izdat Okvir digitalnih kompetencija sa ciljem da podrži nastavnike iz sistema obrazovanja u Republici Srbiji u procesu integracije digitalnih sadržaja u svakodnevnu praksu (11).

U školstvu naše zemlje udžbenik je osnovno nastavno sredstvo. Elektronska nastavna sredstva su:

1. Elektronski udžbenici
2. Elektronski materijali koje su namenjene interaktivnom izučavanju pojedinih oblasti
3. Obrazovne platforme koje omogućuju nastavnicima korišćenje postojećih materijala i kreiranje novih.

Učenicima sa smetnjama u razvoju obično treba dosta vremena da savladaju zadatke predviđene planom i programom zbog poteškoća u domenu pamćenja, pažnje, smanjene motivacije i drugih razloga. Kvalitetna platforma ima mogućnost prilagodavanja pristupa različitim načinima učenja, pamćenja i razumevanja. U našoj zemlji takođe postoje platforme koje su namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola po redovnom planu i programu i Individualnom obrazovnom planu (IOP). Osnovna karakteristika istih jeste da su besplatne i javno dostupne. Na platformama postoje posebne pogodnosti za učenike koji imaju poteškoća u čitanju i pisanju, kroz opcije uveličavanja zadataka i promene boje podloge. Platforme mogu da se prilagode različitim stilovima učenja i podučavanja.

IKT nudi i mogućnost asinhronog učenja, kao kod npr. kurseva gde nastavnik definiše koliko dugo je materijal dostupan. Naravno koncept univerzalnog dizajna u nastavi treba biti poštovan i pri izradi elektronskog materijala jer digitalno znači upotrebljivo za sve

IKT, osim za edukaciju dece sa smetnjama u razvoju mogu biti primenjene i za dijagnostičke procese (procenu kognitivnih sposobnosti, glasa i drugo), ali i za rehabilitaciju. Kada je u pitanju rehabilitacija, tu se pre svega misli na spoljašnju podršku izvršenju zadatka (kognitivna neurorehabilitaciju, npr. ili upotreba *Wii Nintendo* konzola za aktivnosti kao što su joga, fitness, vežbe za ravnotežu ili *Qinetic*). Dokazana je učinkovitost *WiiFit* virtuelnog programa organizovanja fizičke aktivnosti i kod dece i starih lica (12).

Tokom poslednjih godina, upotreba mobilnih uređaja je u ekspanziji i kod dece sa smetnjama u razvoju, posebno dece sa autizmom (13). Naravno, oni mogu biti upotrebljeni u učenju, o kojem će kasnije biti reči u tekstu.

KORIŠĆENJE TABLETA KOD DECE SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU

Tehnološki uređaji mogu biti veoma efikasni u radu sa decom sa intelektualnom ometenošću (IO), pogotovo u razvoju akademskih i veština komunikacije, a i prilikom učenja novih pojmova (14). Ovi uređaji imaju mogućnost čuvanja, obrade i prenosa informacija korisniku. Takođe pružaju različite vrste instrukcija koje obezbeđuju učenicima sa IO da izvrše zadatak bez pomoći nastavnika ili neke druge osobe (15). Njihova prednost je što se mogu koristiti i u školi, ali i kod kuće, jer su lako prenosivi. *iPad* je jedan od najpoznatijih tablet računara, kompanije *Apple*. On zajedno sa svojim aplikacijama može biti izuzetno korisno sredstvo koje se koristi u obrazovanju dece sa IO. Zadatak nastavnika je da pronađu aplikacije koje zadovoljavaju potrebe učenika, da ih nauče kako da koriste aplikaciju samostalno i da ih podstaknu da tragaju za novim aplikacijama (16). Korišćenje aplikacija poput *Proloquo2Go* koja predstavlja najčešće korišćenu mobilnu aplikaciju augmentativne i alternativne komunikacije, tablet računar postaje komunikator. Ova aplikacija omogućava deci sa IO da komuniciraju putem slika i unapred programiranih tastera, šalju poruke i mejlove i organizuju sam uređaj (17). Aplikacija *Toodle Do* pomaže učenicima da naprave listu prioriternih zadataka, dok im aplikacija *First/Then* pomaže da organizuju korake prilikom rešavanja zadatka te na taj način smanjuju zavisnost od velikog broja spoljašnjih podsticaja (18). Postoji i veliki broj aplikacija koje omogućavaju bogaćenje pojmova koji se odnose na brojeve, slova, boje i oblike, a jedna od njih je i *Memory Matcher* (17). Takođe postoje i aplikacije poput *Apple eReader* koje omogućavaju dekodiranje teksta koji se nalazi na ekranu (18).

Za šta još tablet može biti koristan? Može biti korišćen za video samo-modelovanje aktivnosti. Video samo-modelovanje (VSM) je strukturana aktivnost koja doprinosi povećanju angažovanja u učionici. Dokazano je da su efikasniji u generalizaciji veština u odnosu na modele uživo i to posebno kod dece sa smetnjama u razvoju, u domenima razvoja socijalnih veština, komunikacije i funkcionalnih veština (19). Osim za navedeno video modelovanje se koristi i za razvoj motoričkih veština (20).

E-UČENJE I M-UČENJE

Vrlo često se u literaturi susreću pojmovi e-učenja i m-učenja, prednosti i mane istih. Oni su naravno popularni i kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju. E-učenje omogućava brojne benefite. Mogu se istaći sledeći (21):

- Omogućava kolaborativno učenje - dinamičku interakciju učenika sa nastavnim osobljem;
- *On-line* pristup nastavnim materijalima;
- Celoživotno učenje (*lifelong learning*);
- Fleksibilnost učenja (nezavisno od prostora i vremena);
- Objedinjavanje različitih medija za prenos i prikaz informacija;
- Mogućnost prilagođavanja ličnom stilu učenja;
- Da se raspoloživo vreme za učenje iskoristi maksimalno i najkvalitetnije;
- Pristup obrazovanju grupama dece sa različitim potrebama;
- Lakše i kvalitetnije ažuriranje nastavnih sadržaja.

E-nastava evoluirala u M-nastavu

Još 60-tih godina XX veka se razvija Mobilno učenje (M-učenje, engl. *M-Learning*). M-učenje je vrsta modela učenja koja omogućava učenicima da pristupe materijalu za učenje bilo kada i bilo gde i u izabrano vreme (22). Zbog navedenih karakteristika se često naziva i situaciono učenje. Možemo da kažemo da su prepoznati potencijali upotrebe mobilnih tehnologija i interneta kao podrške učenju i podučavanju (23). Upotreba mobilnih telefona, koji su vrlo dostupni, u obrazovanju je moguća kroz sledeće oblike: korišćenje SMS poruka kao podsetnik, korišćenje brojnih aplikacije za učenje stranih jezika, dok se mobilni telefoni s kamerom mogu koristiti za prikupljanje podataka potrebnih za nastavu, dokumentovanje neke pojave, prikazivanje eksperimenta i slično.

Postoje brojne prednosti i mane m-učenja. Neke od osnovnih prednosti su (21, 24):

- omogućeno je stalno učenje, profesionalno usavršavanje;
- učenici uče nezavisno, svojim tempom (učenici prolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onoliko puta koliko žele), na mestu i u vremenu koje sami odaberu;
- veća je dostupnost tema - učenici pronalaze i pohađaju programe koji ih zanimaju, čak i kada ih ne nude obrazovne ili poslovne institucije u mestu u kojem žive ili rade;
- učestvovanje u najkvalitetnijim ili najprestižnijim programima edukacije;
- jeftinije je;
- izbor vlastitog načina učenja - aktivno ili pasivno učenje, različiti nivoi interakcije: klasični pisani materijal uz vođenje svojih beleški, interaktivne simulacije, diskusije s ostalim učenicima (e-mail, telekonferencije, *chat*, forumi...), više multimedije - grafike, animacije, zvuka, itd.;
- praktičan rad s različitim tehnologijama - stižu se ne samo informacije o onome što se uči, nego i dodatna znanja i veštine o korištenju određene tehnologije;
- izbor škole izvan fizičkih granica matične države;
- prevazilaženje privremene ili trajne nemogućnosti da posećuje tradicionalnu nastavu usled neke vrste trajnih ili privremenih bolesti;
- samoorganizacija vremena za učenje (visoka motivacija, planiranje vremena i sposobnost za analizu i sintezu sadržaja koji se uči) i dr.

Problemi i ograničenja m-nastave su sledeći (21, 24):

- problem infrastrukture - ko osigurava pristupe mobilnim uređajima i finansijsku stranu procesa - ugovore, račune i sl.;
- problem administracije i podrške - telefoni manje pouzdani od računara;
- problemi prilikom promene uređaja;
- problemi pristupačnosti i prikladnosti;
- problem organizacije nadzora;
- problemi stabilnosti i sigurnosti - mogućnost virusa i nužnost adekvatne zaštite;
- problemi vezani za zdravlje i sigurnost (zračenja i slično).

Potrebno je naglasiti kako m-učenje nije e-učenje korišćenjem mobilnih uređaja. M-učenje stvara novi model učenja - okruženje u kojemu učenici i nastavnici u bilo koje vreme na bilo kojem mestu mogu pristupiti nastavnom sadržaju koji je zbog svoje dostupnosti postao dinamičan i fleksibilan.

Slikovit primer e-učenja i m-učenja može biti na sledeći način (21):

e-učenje

- Ljudi povezani - koriste softver i internet alate za dostavljanje materijala kroz različite materijale
- Učenje na daljinu
- Formalno (uglavnom vezano za školu)
- Zahteva posvećeno vreme korisnika
- Koristi standardne testove
- Odložen je feedback
- Znamo šta specifično želimo naučiti

m-učenje

- Ljudi umreženi 24h/7dana
- Upotreba pametnih telefona i tablet uređaja
- Neformalno (učenici sami razvijaju svoje veštine)
- Učenje je bilo kad - situaciono, nestruktuirano
- Individualizovani i fleksibilni testovi (tipovi i brojevi pitanja)
- Brza povratna informacija

ZAKLJUČAK

U radu smo nastojali da prikažemo mogućnosti koje je razvoj IKT otvorio za decu sa smetnjama u razvoju. Skrenuli smo pažnju na prednosti i nedostake primene IKT, ali i prednosti i mane savremenih načina učenja. E-učenje je formalno i svakako bi trebalo nastojati isto koristiti, kada to okolnosti dozvoljavaju.

REFERENCE

1. Delić N. Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju (specijalistički rad). Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON; 2008.
2. Tešanović D, Lazić D. Uloga elektronskih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi srpskog jezika. In: Potić S, Slavković S, editors. "Obrazovanje, elektronske komunikacije i informaciono-komunikacione tehnologije", Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2017. p 32-50.
3. Kolderie T, McDonald T. How Information Technology Can Enable 21st Century Schools. The information Technology & Innovation foundation. 2009.
<http://www.itif.org/files/Education ITIF.pdf> pristupljeno 3.09.2019.
4. Hopkins L, Wadley G, Vetere F, Fong M, Green J. Utilising technology to connect the hospital and the classroom: Maintaining connections using tablet computers and a 'Presence' App. Australian Journal of Education. 2014;58(3): 278-296.
5. Korkut S, Martinac Dorčić T. Izjednačavanje mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju: iskustvo ureda za studente s invaliditetom sveučilišnog savjetovališnog centra. JAHR: Europski časopis za biotetiku. 2014;5(9):43-58.
6. Reid G, Strnadová I, Cumming T. Expanding horizons for students with dyslexia in the 21st century: universal design and mobile technology. J Res Spec Educ Needs. 2013;13(3):175-181.
7. Grims P. Nastavnici, inkluzivna nastava i pedagogija usmerene na dete. Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF); 2017 Maj [preuzeto 2019 Jan 24]. Dostupno na: https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-05/SRP_Webinar_Booklet_12.pdf.
8. Džonston K. Pristup školi i obrazovno okruženje II-Univerzalni dizajn za učenje. Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF); 2017 Maj [preuzeto 2019 Jan 24]. Dostupno na: https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2018-05/SRP_Webinar_Booklet_11.pdf.
9. Garcia KD, Seevers RL. General education teachers' attitude regarding the use in their classes of assistive technology by students with learning disabilities. Electronic Journal for Inclusive Education [serial on Internet]. 2005 [cited 2019 Feb 12];1(9). Available from: <https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=elie>.
10. Onivehu AO, Ohawuiro OE, Oyeniran BJ. Teachers' attitude and competence in the use of assistive technologies in special needs schools. Acta Didactica Napocensia. 2017;10(4):21-32.
11. Okvir digitalnih kompetencija, Nastavnik za digitalno doba - nacrt, Beograd, 2017 - Grupa autora (2017). Okvir digitalnih kompetencija: Nastavnik za digitalno doba – nacrt, Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i i tehnološkog razvoja RS & British Council (<http://www.mppn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf>)
12. Adamović M, Eminović F, Radovanović S, Stošljević M. WIIFIT virtuelni program vežbanja za poboljšanje kontrole ravnoteže tela kod starih osoba. In: Potić S, Slavković S, editors. "Obrazovanje, elektronske komunikacije i informaciono-komunikacione tehnologije", Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2017. p 97-111.

13. Cardon TA. Teaching caregivers to implement video modeling imitation training via iPad for their children with autism. *Research in Autism Spectrum Disorders* 2012,6:1389-1400.
14. Soykan E, Özdamlı F, Özcan D. The emotional analysis of children with special needs during tablet usage in education. *IJCREE*. 2017;5(2):57-64.
15. Morash-Macneil V, Johnson F, Ryan JB. A Systematic Review of Assistive Technology for Individuals With Intellectual Disability in the Workplace. *J Spec Educ Technol*. 2018;33(1):15-26.
16. Quick N. Using iPads to improve academic gains for students with disabilities . Rochester: University of Rochester. 2014 [cited 2019 Feb 26]. Available from: <https://scholarworks.rit.edu/eatc/Papers/Papers/6/>.
17. Rodríguez CD, Strnadová I, Cumming TM. Implementing iPad and mobile technologies for students with intellectual disabilities. In: Siltan NR ed. *Recent Advances in Assistive Technologies to Support Children with Developmental Disorders*. USA: IGI Global; 2015. p. 27-44.
18. Dunn M, Barrio B, Hsiao YJ. Do ipad applicatons help students with developmental disabilities improve life-readiness skills?. *The Canadian Journal of Action Research*. 2016;17(1):51-75.
19. McCoy DM, Morrison JQ, Barnett DW, Kaira HD, Donovan LK. Using iPad tablets for self-modeling with preschoolers: Videos versus photos. *Psychology in the Schools*. 2017;54(8):821-36.
20. Obrusnikova I, Cavalier A. An Evaluation of Videomodeling on Fundamental Motor Skill Performance of Preschool Children. *Early Childhood-Education Journal*. 2018;46(3):287-99.
21. Ozuorçun NC, Tabak F. Is M-learning Versus E-learning or are They Supporting Each Other? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2012;46:299-305.
22. Georgiev T, Georgieva E, Smrikarov A. M-learning—a new stage of e-learning. 2004;4:1-5. DOI: 10.1145/1050330.1050437.
23. Ozdamli F, Cavus N. Basic elements and characteristics of mobile learning. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2011; 28(2011):937-942.
24. Hussein G. The Attitudes of Undergraduate Students Towards Motivation and Technology in a Foreign Language Classroom. *International Journal of Learning and Teaching*. 2010. 2(2):14-24.

VIBROAKUSTIČKA TERAPIJA (VAT), METODA INTERVENCIJE KOD DECE SA SPECIFIČNIM POREMEĆAJIMA U RAZVOJU

Biljana Krstevska - Kokormanova¹

Silvana Filippova¹

¹IJZU - Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje

Abstract

Patologije govora i jeziku su složenije tokom godina i zahtevaju i modificiraju naš pristup u pravcu njegove modernizacije i praćenja trendova. Dodatna motivacija za nove metode i uređaje je povećanje broja korisnika naših usluga. U tom pravcu, Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa - Skoplje nabavio je aparat za vibroakustičnu terapiju i obuka osoblja za njeno korišćenje je završena.

Predmet i ciljevi

Vibroakustička terapija koristi vibracije sa veoma niskim frekvencijama u isceljenju, habilitaciji i rehabilitaciji. Frekvencijski opseg je 20-135 Hz. Ove frekvencije stimuliraju proprioceptore mišića i zglobova, a kroz kičmenu moždinu putuju u više centre. Vibracija proizvodi kinestetičku iluziju koja aktivira suplementarni motorni domen i stimuliše periferne i centralne strukture koje olakšavaju slobodno kretanje. Posturalna stabilnost zavisi od stalne informacije iz vizuelnog, proprioceptivnog i vestibularnog osjeta i od informacija iz motornih centara. Ponavljajuća stimulacija proprioceptije dovodi do uspostavljanja motoričke kontrole koja reguliše posturalnu kontrolu.

Stanja koja se tretiraju sa VAT-om su ADHD, ADD, specifični razvojni poremećaji, cerebralnaparaliza, autistični spektar, afazija, Retov sindrom i drugi.

Da bi se započelo sa tretmanom, sačinjen je protokol u kojem se utvrđuju učestalost, intenzitet i trajanje tretmana.

Rezultati su zabeleženi normalizacijom mišićnog tonusa, stimulacijom normalnog kretanja i posturalnom kontrolom, olakšavanjem funkcionalnih aktivnosti, sprečavanjem stereotipnog ponašanja, stimulacijom vokalizacije i smanjenjem salivacije, poboljšanjem respiratorne funkcije.

Gljučne riječi

Vibracije, frekvencije, proprioceptija, držanje, ton.

Uvod

Patologije govora i jezika postale su složenije tokom godina i zahtevaju izmenu našeg pristupa i praćenju trendova. Dodatni poticaj za nove metode i uređaje je sve veći broj korisnika naših usluga. U tom pravcu Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa - Skoplje nabavio je uređaj za vibroakustičnu terapiju i edukacija osoblja za njegovu upotrebu je završena. Vibroakustična terapija se tradicionalno smatra receptivnim oblikom muzikoterapije koji koristi prodoran, sinusoidni i niskofrekventni zvuk. Danas VAT obuhvata multimodalni pristup gde terapeut radi sa fiziološkim i psihološkim iskustvima korisnika usluge.

Uvođenje VAT metode

Predmet ovog obaveštenja je informisanje stručne i šire javnosti o postojanju opreme za vibroakustičnu terapiju u Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa - Skoplje i o početku njegove primene. Vibroakustična terapija koristi vibracije s vrlo niskim frekvencijama u lečenju, rehabilitaciji i habilitaciji. Raspon frekvencija je 20-135 Hz i to je najjednostavniji zvuk koji računalni uređaj može proizvesti (postoji samo jedan zvučni val na jednoj frekvenciji po jedinici vremena). U ljudskom glasu i instrumentima uvijek je više zvučnih valova istovremeno. Svaki val svojim jedinstvenim oblikom, veličinom, gustoćom vibrira u svom frekvencijskom opsegu. Pojava rezonancije uključuje prenos energije s jednog objekta na drugi. Naša tkiva imaju svoju prirodnu frekvenciju koja reagira na simpatičku rezonancu zvučnih podražaja. Krvotok, temperatura, metabolički procesi i tonus mišića se povećavaju kako se pojava rezonancije povećava. Snaga impulsa znači da snaga zvuka niske frekvencije varira u određenim kontroliranim vremenskim nizovima. Brza pulsacija aktivira, a spora opušta. Svrha sile pulsa je sprečiti kontrakciju mišića. Kontinuirana stimulacija obično uzrokuje neosetljivost. Ove frekvencije potiču proprioceptore mišića i zglobova i potiču impuls da se prebaci u više centre kroz kičmenu moždinu. Vibracija stvara kinestetičku iluziju koja aktivira dopunsko motoričko područje i potiče periferne i centralne strukture koje olakšavaju kretanje. Posturalna stabilnost ovisi o konstantnim informacijama iz vizualnog, proprioceptivnog i vestibularnog čula i informacijama iz motornih centara. Ponavljajuća stimulacija proprioceptije dovodi do uspostavljanja motoričke kontrole koja regulira posturalnu kontrolu. Stanja koja se mogu tretirati VAT-om su cerebralna paraliza, autistični spektar, afazija, Rettv sindrom i drugi. Kontraindikacije za upotrebu VAT-a su tromboza, hipertenzija, angina pectoris, embolija, akutna upala, intraventrikularno propadanje diska, povrede glave i vrata, akutno krvarenje, srčana aritmija, pejsmejkeri, bubrežni i žučni mjehur.

Povećana pažnja se treba obratiti na psihotična stanja, hipotenziju, prethodni srčani udar i dijabetes.

Oprema vibroakustične terapije sastoji se od stolice ili kreveta različitog efekta koji sadrži transdusere podeljene po regijama tela i različitog broja ili vibroakustične jastučiće, daljinski upravljač i softversku jedinicu koja ima 22 osnovna programa, namenskim softverom i mogućnostima dodavanje programa. Osnovne korištene frekvencije su 40, 50, 52, 68 i 86 Hz. Kliničko iskustvo pokazuje da 40 i 60 Hz imaju dobre rezultate sa spastičnošću, 52 Hz za bol u donjem delu leđa, 50 Hz za masažu pluća, 68 Hz za bol u ramenima i vratu, 86 Hz za glavobolju i migrene (sa pažnja na jačinu vibracija), 40-68 Hz za simptome stresa, 36-68 Hz za grčeve u mišićima, 34-45 Hz za trbušne bolove, 50 Hz za astmu, 35-50 Hz za probleme krvotoka, 27-100 Hz za fibromijalgiju, 35-48 Hz za nesanicu i 40 Hz za Parkinsonovu bolest (Ahonen i sur., 2012).

Za započinjanje rehabilitacije razvijen je protokol koji određuje učestalost, intenzitet i trajanje tretmana. Strategije rehabilitacije izgrađene su na dobroj proceni s različitim standardiziranim instrumentima i kvalitetom dubinskog intervjua. U planu rada definiramo strategiju koju ćemo koristiti i postupke koje ćemo primijeniti. Definiiraju se trajanje cjelokupnog postupka rehabilitacije, trajanje i sadržaj svakog tretmana te učestalost tretmana. Ciljevi i strategije definiiraju se prema trenutnom statusu korisnika usluge. Preporučuje se okruženje koje ne ometa u toku rada. VAT je proces i težina stanja zahtijeva intenzivniji i produženi tretman. Tretman obično traje 10-15 sesija, ali može biti i dugotrajni tretman od 40 sesija.

Preporučuje se minimalno jedna sesija nedeljno, a optimalno je 2-3 tretmana nedeljno. Optimalno trajanje je 45-60 minuta, uključujući razgovor, uvod u tretman i samu evaluaciju. Dokumentacija je potrebna za planiranje i evaluaciju, kao i preporuke nakon završetka. Jedna od alata je i vizualno

analogna skala za procjenu subjektivnog statusa (nije primjenjivo na malu djecu i verbalne korisnike usluga), upitnici i standardizirani testovi (Hall and Case - Smith, 2007).

U vibroakustičnoj terapiji uloga terapeuta ima mnogo aspekata. Na početku sesija, terapeut stvara uslove za sticanje sigurnosti i samopouzdanja. Tretman treba opisati u skladu sa mogućnostima korisnika usluge i ohrabriti ga da dijeli iskustva nakon sesije. Ponašanje terapeuta je od velikog značaja. Terapeut bi trebao biti dobro upućen u tehničke performanse uređaja i faze rada kako bi se mogao u potpunosti usredotočiti na interakciju s korisnikom usluge. Terapeut aktivno regulira svoje ponašanje prema pojedinačnim opcijama, ali svejedno ga treba zadržati u okviru tretmana. Tijek tretmana ima šest jasno definiranih faza - priprema, uvodne faze, početne faze, faze tretmana, završetka tretmana i rada nakon tretmana.

Zaključak

Rezultati se vide u normalizacijom mišićnog tonusa, stimulacijom normalnih obrazaca pokreta i posturalnom kontrolom, olakšavanjem funkcionalnih aktivnosti, inhibicijom stereotipnog ponašanja, stimulacijom vokalizacije i smanjenjem salivacije, poboljšanjem respiratorne funkcije, regulacijom svijesti tijela, smanjujući razinu stresa i smanjujući psihosomatske simptome.

Oprema predviđena za vibroakustičnu terapiju, kao i završeni prvi nivo edukacije zaposlenih stvaraju uslove za početak terapije. Postojeća literatura i nalazi istraživanja o terapijskim koristima različitih zemalja ukazuju na smjer u kojem će se kretati rad sa VAT-om. Utrenutku su uključeni 11 dece, svi imaju 8-11 tretmana. Oni su smireniji, svesniji za sebe i okolinu izvršuju više naloga. Prednosti vibroakustične terapije i detaljniji rezultati koje su postigli korisnici naših usluga bile bi predmet daljnjih dubinskih istraživanja.

Literatura

1. Ahonen H., Deek P. & Kroeker J.(2012). Low Frequency Sound Treatment Promoting Physical and Emotional Relaxation Qualitative Study. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol 17(1) 45-58

2. Hall, L, Case□Smith, J. (2007). The effect of sound□based intervention on children with sensory processing disorders and visual□motor delays. *American Journal of Occupational Therapy* 61: 209– 215

CIP- Каталогизacija у публикацији
Народна библиотека Србије

376.1-056.264(082)
376.1-056.26/.36-053.2(048)
616.89-008.434-056.264(082)

НАУЧНО-стручни симпозијум логопеда Србије (4 ; 2019 ; Нови Сад)

Prevenција, dijagnostika i tretman smetnji u ucenju : zbornik radova =
Prevention, diagnostic and treatment of specific learning disabilities : collection
of papers / Naučno-stručni IV simpozijum logopeda Srbije. Novi Sad, 28.
septembar 2019. = Scientific and Professional Symposium of Logopedists
of Serbia : [organizator Udruženje logopeda Srbije] ; [urednik, editor Nataša
Labović]. - Beograd : Udruženje logopeda Srbije = Association of Logopedists
of Serbia, 2019 (Beograd : Školski servis Gajić). - 80 str. : graf. prikazi, tabele :
28 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-915577-8-2

а) Логопедија -- Зборници б) Говорни поремећаји -- Зборници в) Деца са
посебним потребама -- Образовање -- Инклузивни метод -- Зборници

COBISS.SR-ID 279649548